

El democraticidio peruano (2016–2025): ensayo sobre la autoinmunidad política y la banalización del poder

Por José Luis Calle

Piura, 16/10/2025

Introducción: el democraticidio y la autoinmunidad política

El Perú ha caído en lo que puede llamarse un democraticidio: el proceso mediante el cual una sociedad destruye su propia democracia desde dentro, utilizando los mismos mecanismos institucionales que deberían preservarla. A diferencia de los golpes de Estado clásicos, el *democraticidio* no se ejecuta con tanques ni fusiles, sino con leyes, votos, fallos judiciales y discursos moralistas. Es una muerte lenta y burocrática, legal en su forma pero ilegítima en su fondo.

Inspirándonos en la noción de autoinmunidad democrática de Jacques Derrida (2003), podemos decir que el Perú atraviesa un ciclo donde los anticuerpos del sistema político —la Constitución, el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal Constitucional— se han vuelto contra el cuerpo que deberían proteger. Cada intento de “cura” ha terminado agravando la enfermedad.

Este proceso no es solo responsabilidad de las élites políticas. En gran medida, ha contado con la tolerancia e incluso el apoyo de amplios sectores sociales, que, hartos de la corrupción, la inseguridad y la ineficacia del Estado, han aplaudido la caída de presidentes o el cierre del Congreso, convencidos de que destruir la democracia es la única forma de salvarla. Así, el pueblo peruano ha terminado siendo, a la vez, víctima y cómplice de su propio colapso democrático.

La autoinmunidad democrática según Derrida

En *Rogues: Two Essays on Reason and Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides*, Jacques Derrida (2003) reflexiona sobre la paradoja de la democracia: su vitalidad depende de su apertura, de su capacidad de autocrítica, de permitir la disidencia y la diferencia. Sin embargo, esa misma apertura la vuelve vulnerable. En su afán de protegerse de sus enemigos, la democracia puede terminar destruyéndose a sí misma: “La democracia se destruye para protegerse: se inmuniza contra su propia inmunidad.” —Derrida, *Rogues* (2003)

Cuando las instituciones democráticas utilizan la ley o la moral pública para eliminar adversarios políticos, manipular procedimientos o restringir derechos, activan una lógica autoinmunitaria. En el Perú, esta dinámica ha alcanzado una forma crónica: desde 2016, la democracia ha intentado “curarse” de la crisis política multiplicando sus mecanismos de excepción. En nombre de la defensa de la democracia y su institucionalidad, ha ido destruyendo las bases mismas del orden republicano.

La erosión desde dentro: el marco de Levitsky y Ziblatt

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) en *Cómo mueren las democracias* demostraron que las democracias del siglo XXI suelen morir “desde dentro”. Ya no son interrumpidas por dictadores o tanques, sino por dirigentes, congresos, fiscales y jueces que manipulan los procedimientos democráticos para acumular poder o destruir adversarios. Se trata de un autoritarismo legalista, que no suspende la Constitución, sino que la vacía de sentido.

En el Perú, este proceso ha adquirido la forma de golpes de Estado blandos: acciones que mantienen la apariencia constitucional, pero que, en la práctica, vulneran el espíritu de la democracia. Las vacancias presidenciales, las disoluciones del Congreso, las interpretaciones discrecionales del Tribunal Constitucional y el uso mediático del descrédito moral se han convertido en armas autoinmunes del poder. Cada crisis se resuelve con otra crisis más profunda, en un bucle de autodestrucción institucional que no cesa desde hace casi una década.

Cronología del democraticidio peruano (2016–2025)

La siguiente cronología sintetiza la cadena de golpes de Estado blandos que ha configurado el actual *democraticidio* peruano. Desde 2016, el país ha vivido una sucesión de crisis políticas que expresan con nitidez la autoinmunidad de su democracia: cada intento de resolver la inestabilidad ha terminado profundizándola. Los mecanismos constitucionales —la vacancia por incapacidad moral, la cuestión de confianza, la sucesión presidencial o la interpretación discrecional del Tribunal Constitucional— se han convertido en instrumentos de autodestrucción institucional, activados por los propios actores que deberían garantizar el equilibrio republicano.

Entre 2016 y 2025, el Perú ha transitado por episodios presidenciales que revelan la erosión progresiva de la legitimidad democrática. Lo que empezó con la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski derivó, casi una década después, en la pérdida casi total de confianza en el sistema político. Esta cronología muestra cómo, bajo apariencias de legalidad, la democracia peruana se ha ido devorando a sí misma, normalizando el conflicto, la inestabilidad y el uso faccioso y discrecional de la Constitución como armas de poder.

a) El acoso a PPK y la traición de Vizcarra (2016–2018)

Tras las elecciones de 2016, el fujimorismo no reconoció moralmente la victoria de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y buscó instaurar un gobierno congresal de facto, rompiendo el equilibrio entre los poderes del Estado. Desde el inicio, el Congreso utilizó su mayoría para bloquear políticas, censurar ministros e impulsar campañas de desprestigio contra el Ejecutivo.

Los intentos de vacancia y la deslegitimación política de PPK provinieron tanto del fujimorismo y sus aliados de derecha, como de sectores de izquierda que no soportaban ver a un liberal de derechas en el poder. Se formó una coalición tácita de intereses opuestos pero coincidentes en su afán de derribar al presidente, a lo cual se sumó la traición de Martín Vizcarra como segundo vicepresidente. El resultado fue la renuncia de PPK, una renuncia forzada por la presión institucional y mediática. La democracia, así, comenzó a devorarse desde su propio centro, y la presidencia pasó a manos de su vicepresidente, Martín Vizcarra, inaugurando el ciclo autoinmunitario de las crisis.

b) La disolución del Congreso y el aval del Tribunal Constitucional (2018)

Vizcarra, que llegó al poder como símbolo de continuidad democrática, terminó repitiendo la misma lógica de poder que había derribado a su antecesor. Disolvió el Congreso invocando la cuestión de confianza, un mecanismo constitucional legítimo en su espíritu, pero manipulado para justificar un acto de supremacía del Ejecutivo. El Tribunal Constitucional, en lugar de corregir el abuso, lo convalidó, legitimando un nuevo tipo de golpe de Estado blando. La defensa del sistema se convirtió en su negación. El cuerpo político, intentando salvarse de la infección, atacaba sus propios órganos vitales.

c) La vacancia de Vizcarra y la caída de Merino (2020)

El Congreso respondió con la misma medicina. Vacó a Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, sin pruebas jurídicas sólidas ni criterios objetivos. La sucesión de Manuel Merino, aunque formalmente legal, fue percibida como ilegítima por la ciudadanía y desató una ola de protestas que dejó muertes y heridos. Merino tuvo que renunciar en menos de una semana. En el Congreso se dieron componendas que no defendían la sucesión presidencial, terminaron con Francisco Sagasti. La democracia sobrevivía, pero a costa de su credibilidad y su fuerza ética. Cada gobierno caía por el mismo mecanismo que había permitido el ascenso del anterior.

d) Pedro Castillo y el autogolpe fallido (2021–2022)

La elección de Pedro Castillo representó la emergencia del mundo rural y popular en la política nacional. Sin embargo, desde el inicio de su mandato, enfrentó un acoso político permanente, con múltiples intentos de vacancia y campañas de desprestigio cargadas de prejuicios de clase y racismo. La derecha parlamentaria, que nunca aceptó su victoria, utilizó la “incapacidad moral” como un instrumento de desestabilización continua. En respuesta, Castillo cayó en la misma trampa autoinmunitaria: intentó disolver el Congreso en diciembre de 2022, protagonizando un autogolpe fallido que terminó sellando su caída. La democracia, en ese punto, ya no solo se hería: se destruía a sí misma.

e) Dina Boluarte y la normalización del golpe blando (2022–2025)

La presidenta Dina Boluarte asumió el poder tras la caída de Castillo, sin legitimidad de origen ni respaldo político sólido. Si Castillo fue objeto del rechazo sistemático de los sectores de derecha, Boluarte empezó su mandato enfrentando el rechazo visceral de amplios sectores de izquierda como reacción a la pérdida del poder con la vacancia de Castillo; y consideraron su permanencia una traición al proyecto político que los había llevado al gobierno.

En ese clima de polarización, Boluarte perdió toda legitimidad ética y política con las muertes ocurridas durante las protestas sociales reprimidas por las fuerzas del orden, muertes que hasta hoy no han alcanzado justicia ni reparación. Su gobierno se hundió en el descrédito moral y en una soledad política inédita. Finalmente, fue vacada por el Congreso bajo el pretexto de “incapacidad moral”, utilizando nuevamente una razón fáctica sin sustento constitucional.

El Tribunal Constitucional, llamado a custodiar la supremacía de la Carta Magna, guardó silencio. Limitó la cuestión de confianza, pero se negó a establecer criterios sobre la vacancia presidencial. La omisión del máximo intérprete de la Constitución consolidó el uso arbitrario de las herramientas democráticas como mecanismos de demolición institucional. La democracia peruana había normalizado su propia autodestrucción.

f) El presidente Jerí y el retorno del vacío político (2025–)

Tras la vacancia de Boluarte, y sin vicepresidentes en funciones, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la Presidencia de la República por sucesión constitucional, como antes lo hicieron Merino y Sagasti. Su gobierno, sin embargo, ha nacido sin legitimidad política ni respaldo social, en un contexto de fatiga colectiva y desconfianza absoluta hacia las instituciones.

Como sus predecesores, Jerí enfrenta el riesgo de repetir el destino de los anteriores mandatarios: renunciar, como PPK y Merino, o ser vacado, como Vizcarra y Boluarte. El país vuelve a quedar atrapado en el círculo perfecto de su propia autodestrucción democrática.

La corresponsabilidad y complicidad de todo el espectro político

Los sucesivos golpes blandos que han marcado este ciclo político no son responsabilidad exclusiva de una facción ni de un solo sector ideológico. En ellos han participado, de manera activa o cómplice, actores políticos de todo el espectro: derechas, centro e izquierda, acompañados por sectores empresariales, académicos, judiciales y sociales que, en lugar de moderar el conflicto, lo han legitimado o

amplificado. La crisis no es, por tanto, un accidente de coyuntura, sino una falla estructural del sistema político y moral peruano.

Esta participación transversal ha puesto en evidencia que ni las élites políticas ni los grupos de influencia económica, intelectual, jurisdiccional o social han mostrado una vocación genuina por la democracia ni por la defensa coherente de sus instituciones. Su adhesión al orden democrático ha sido siempre condicional y estratégica: se defiende la democracia mientras esta sirva a los intereses propios, pero se la debilita o desprecia cuando favorece al adversario. Del mismo modo, la ética pública y la integridad, valores indispensables para prevenir la corrupción, han sido ajenas a la mayoría de estos actores. Se denuncia con fervor la corrupción del otro, pero se relativiza, justifica o silencia la propia, reproduciendo un doble estándar que vacía de contenido moral la política y la gestión pública.

El resultado es una clase dirigente —política, económica, académica, jurisdiccional, social— que ha hecho del poder un fin en sí mismo, despojando al acto de gobernar de su sentido ético y estratégico. La lucha encarnizada por el poder por el poder ha reemplazado la búsqueda de acuerdos y de políticas de Estado. La democracia ha sido reducida a lo que un congresista llamó cínicamente “una boludez”, expresión que, más allá de su vulgaridad, resume la degradación simbólica del ideal democrático.

Esta escasez de estos bienes públicos morales —como la ética, la integridad y la responsabilidad cívica— no solo caracteriza a los protagonistas de las crisis presentes, sino que se proyecta como herencia negativa hacia los actores que hoy participan en la contienda electoral nacional. Muchos de ellos reproducen los mismos patrones de oportunismo, fragmentación y desprecio por las instituciones que alimentaron el ciclo autoinmunitario de los últimos años.

Así, el *democraticidio* peruano no solo destruyó gobiernos y mandatos; ha modelado una cultura política donde la traición, la impunidad y el cálculo de corto plazo se normalizan. La democracia, despojada de contenido ético, se ha vuelto un ritual vacío, incapaz de generar confianza ni horizonte. El desafío, por tanto, no es solo político o institucional: es una tarea de reconstrucción moral y cultural, para que el país vuelva a creer que la democracia vale la pena.

La manera en que las élites políticas de todo el espectro —derechas, centro e izquierdas— están gestionando la crisis revela una lucha nihilista por el poder, desprovista de proyecto y de horizonte moral. No buscan resolver la crisis, sino repetirla bajo nuevas formas, de modo que cada salida se convierte en la antesala de otra crisis. Esta lógica recursiva ha transformado el conflicto en método de gobierno y la inestabilidad en condición natural del poder.

Lejos de construir espacios de deliberación política transversales y corresponsables, donde los actores puedan encontrarse en torno al bien común, las élites han optado por encerrarse en burbujas de diálogo y debate en las que solo se escuchan a sí mismas. Desde allí se representan como víctimas de los otros, sin autocrítica ni sentido de responsabilidad histórica frente a la reproducción de esta crisis autoinmunitaria. Cada

grupo se siente moralmente puro y políticamente justo, pero solo a condición de que el otro encarne todo el mal.

Este comportamiento ha dejado al descubierto la debilidad y relativismo de su supuesto compromiso con la democracia y la institucionalidad plural. Las élites solo juzgan con lucidez los comportamientos antidemocráticos de sus adversarios, mientras justifican o niegan los de los suyos. En nombre de la defensa de la democracia, han promovido o avalado golpes de Estado blandos desde todos los flancos, y han trasladado esa misma lógica a las disputas por el control del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción. Allí, donde deberían prevalecer la independencia y el sentido republicano, predomina la instrumentalización facciosa y discrecional del poder judicial y fiscal, convertidos en armas políticas más que en guardianes del derecho.

El resultado es una política prisionera de su propio narcisismo, donde cada facción se percibe como encarnación del bien y rehúsa reconocer su responsabilidad en el deterioro colectivo. Para la izquierda, toda culpa recae en el fujimorismo y la llamada “*derecha bruta y ahorada*”; para el fujimorismo y sus aliados de derecha, los responsables son los “*caviares*” y los “*comunistas*”. En este intercambio de estigmas, la democracia se desangra entre acusaciones cruzadas, convertida en campo de batalla de moralismos selectivos.

Esta actitud refleja una profunda ausencia de madurez democrática. La política peruana continúa atrapada en la lógica de la sospecha y la revancha, incapaz de aceptar que la pluralidad no es amenaza, sino fundamento. Mientras las élites sigan cultivando esta guerra moral y simbólica, el país permanecerá en su círculo autoinmunitario: un sistema donde el poder se legitima destruyendo y donde la democracia sobrevive, pero sin alma.

Como advierte Danilo Martuccelli (2010), las élites latinoamericanas han desarrollado una “*irresponsabilidad moral estructural*”, una forma de poder que se ejerce sin conciencia de las consecuencias sociales de sus actos. En el Perú, esta irresponsabilidad se manifiesta como una *ética delegativa*: cada grupo político reclama pureza moral mientras desplaza la culpa hacia los otros, reproduciendo un sistema donde nadie asume la carga histórica de sus decisiones.

Esta degradación del compromiso ético con la democracia no se limita a las élites: ha permeado también el sentido común ciudadano, alimentando la ilusión de que la destrucción del sistema puede regenerarlo

La complicidad social: el espejismo del “que se vayan todos”

La crisis no es solo política, sino también cultural. Una parte significativa de la sociedad peruana ha internalizado la idea de que “que se vayan todos” es una salida regeneradora. Pero esta consigna, lejos de resolver el problema, lo agrava. Cada caída presidencial o disolución del Congreso no purifica la política, sino que la vacía. En lugar de fortalecer la democracia, la desinstitucionaliza, abriendo paso al populismo, al oportunismo y al avance de las economías criminales.

El descontento ciudadano, alimentado por la inseguridad, la corrupción y la frustración económica, ha convertido el derribo de gobiernos en un acto de catarsis colectiva. Sin embargo, la justicia no se alcanza destruyendo instituciones, sino reformándolas. La sociedad peruana necesita reaprender la paciencia democrática, recuperar la convicción de que la política no es solo un campo de combate, sino también un espacio de construcción.

Una vocación histórica por los golpes de Estado

El *democraticidio* peruano tiene raíces hondas. El país parece revivir su vocación histórica por los golpes de Estado, ahora revestidos de legalidad. En la izquierda persiste el mito del autoritarismo reformista de Juan Velasco Alvarado; en la derecha, la nostalgia del autoritarismo tecnocrático y neoliberal de Alberto Fujimori. Ambos extremos coinciden en una misma premisa: que solo el poder fuerte puede garantizar el orden.

Esta mentalidad autoritaria, instalada en el inconsciente político nacional, ha hecho que amplios sectores consideren la democracia como una pérdida de tiempo o un obstáculo para la eficacia. Así, el Perú se mantiene atrapado en un ciclo de repeticiones donde cada quiebre institucional es presentado como una “corrección necesaria”. La democracia se convierte en un experimento que el país nunca logra completar.

La incapacidad aprendida como síntoma autoinmunitario

La prolongación del ciclo autoinmunitario ha generado, además de una erosión institucional, una forma de incapacidad aprendida, concepto inspirado en Thorstein Veblen (1899), quien describió cómo las sociedades desarrollan hábitos y sistemas de pensamiento que perpetúan su propia ineficiencia. En el Perú, esta incapacidad no es natural ni espontánea: es el resultado de un entrenamiento histórico, social y político que ha habituado a las élites y a la ciudadanía a convivir con la descomposición democrática.

La clase política ha aprendido a sobrevivir en el desorden, la improvisación y la mediocridad como si fueran condiciones inevitables. La burocracia ha interiorizado la lentitud, la fragmentación y la falta de propósito colectivo como si fueran rasgos técnicos. Y la ciudadanía, por su parte, ha aprendido a no esperar nada del Estado, reproduciendo la lógica del “cada quien se salva como puede”. Esa normalización del mal funcionamiento institucional es, en el fondo, una forma de autoinmunidad social: el sistema se defiende del cambio bloqueando sus propias capacidades de aprender, innovar y corregirse.

La *incapacidad aprendida* se ha vuelto así un rasgo estructural del *democraticidio*: un tipo de cultura política que desactiva la memoria, la empatía y la responsabilidad, haciendo que las instituciones repitan los mismos errores mientras esperan resultados diferentes. En este contexto, la política peruana no solo fracasa por falta de líderes o normas adecuadas, sino por una pedagogía del fracaso que se enseña y se hereda.

En la línea de lo que plantea Danilo Martuccelli (2024) en *Las individualidades robadas de América Latina*, la sociedad peruana vive una forma de desposesión subjetiva: los individuos son empujados a actuar dentro de estructuras que anulan su capacidad de agencia. Esta pérdida de poder personal y colectivo constituye el terreno fértil de la *incapacidad aprendida*: una pedagogía de la impotencia que enseña a obedecer sin creer y a sobrevivir sin transformar.

La dictadura del desorden: banalización del poder y mediocridad institucional

La prolongación del ciclo autoinmunitario y la expansión de la incapacidad aprendida han dado lugar a una nueva forma de dominación: la dictadura del desorden, la improvisación y la mediocridad. No se trata de una dictadura tradicional, impuesta por la fuerza o por la ideología, sino de una forma de poder sin dirección, que se sostiene en la confusión permanente y en la erosión deliberada de todo horizonte de sentido.

Los sucesivos golpes de Estado blandos han consolidado un tipo de clase política que, a lo largo de todo el espectro ideológico, solo ha demostrado vocación por el poder mismo, nihilismo político, no por el servicio público ni por la construcción de un proyecto nacional. La lucha por el poder se ha vuelto un fin en sí misma, desprovista de finalidad moral o estratégica. En este contexto, el ejercicio del poder y el acto de gobernar se han convertido en una banalidad, en el sentido que advierte Hannah Arendt (1958/2009): la banalidad del mal no surge de la perversión consciente, sino de la renuncia al pensamiento y al juicio ético. La política peruana parece haber alcanzado esa banalidad, donde gobernar ya no implica imaginar el bien común, sino gestionar la inercia del Estado.

Esta nueva dictadura del desorden ha vaciado de contenido la noción de gobernar. El Estado ha quedado reducido a un instrumento subordinado a intereses corporativos, redes clientelares y pulsiones de corto plazo. La acción pública carece de dirección estratégica y de fundamento ético, lo que ha deshabilitado la capacidad estatal para enfrentar los problemas esenciales que afectan los derechos de la población: la criminalidad creciente, la inseguridad ciudadana, la pobreza persistente y los bajos ingresos de las mayorías.

La autoinmunidad democrática se expresa así no solo en la destrucción de las instituciones, sino en la banalización del poder mismo: el gobierno ya no gobierna, la autoridad no orienta, y la política se convierte en espectáculo, en transacción o en revancha. Lo que queda es un Estado que sobrevive entre la parálisis y el simulacro, sostenido por una clase dirigente que ha hecho del desorden su forma de control.

Esta banalización del poder, que Hannah Arendt (1958) describió como la pérdida del juicio moral, encuentra en América Latina una resonancia contemporánea en la noción de “*dominación banal*” propuesta por Martuccelli (2024) en *El Otro Desborde*: una forma de ejercicio del poder sin proyecto ni legitimidad, donde la autoridad se mantiene a través

del caos más que del orden. En el Perú, esa dominación banal se expresa en la improvisación permanente de las élites y en la administración rutinaria del desorden como forma de gobierno.

Riesgos estructurales del ciclo autoinmunitario

El ciclo autoinmunitario y el consecuente *democraticidio* que el Perú vive desde 2016 no ha creado nuevos males, sino que ha reactivado y potenciado los problemas históricos y estructurales que han acompañado a la República desde sus orígenes. Lo que antes eran disfunciones crónicas del sistema político —asumidas como parte de la normalidad nacional— se han vuelto hoy patologías letales que erosionan la democracia desde sus cimientos.

La fragmentación política, la pérdida de legitimidad del Estado y la crisis de representación han alcanzado niveles alarmantes. Los mecanismos de control y equilibrio se han convertido en armas de confrontación, y los espacios institucionales se degradan en arenas de interés particular. Los síntomas son múltiples y convergentes:

- Un sistema de partidos colapsado, sin identidad programática ni vocación de representación nacional, que ha dejado a la ciudadanía sin canales legítimos de expresión política.
- Una representatividad política vacía, desconectada de la sociedad, donde los congresistas, gobernadores y alcaldes responden más a intereses corporativos o personales que al mandato ciudadano.
- Una corrupción endémica, convertida en regla estructural del poder, que transforma la gestión pública en botín y consolida un Estado semipatrimonialista, gobernado por redes de intercambio y favores.
- Puertas giratorias entre el Estado y las economías criminales, particularmente en los sectores vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el contrabando, donde la corrupción institucional abre paso a la captura de territorios por redes delictivas.
- Una cultura de informalidad desinstitucionalizadora, que erosiona la confianza social, socava la legalidad y normaliza la transgresión como forma cotidiana de supervivencia económica y política.

Estos problemas endémicos, presentes desde hace décadas, se agravan bajo el actual ciclo de crisis, multiplicando su impacto sobre la vida social, la economía y la seguridad ciudadana. Cada quiebre político deja al país más débil, más fragmentado y más vulnerable al autoritarismo, debilitando los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

La crisis actual ya no es solo de gobernabilidad: es una crisis de estructura y de sentido, en la que los defectos históricos del Estado peruano se han vuelto mecanismos activos de autodestrucción.

Hacia un punto de inflexión: las elecciones generales de 2026

En medio del agotamiento político, las elecciones generales de 2026 representan un punto de inflexión para el Perú. Con la primera vuelta prevista para abril, el país se aproxima a una cita histórica que podría definir si la democracia inicia su recuperación o confirma su declive.

Estas elecciones no deben entenderse como un trámite más en la sucesión de gobiernos, sino como una prueba moral y cívica de la sociedad peruana. Son una oportunidad para romper el ciclo autoinmunitario que ha degradado la política en un ritual vacío y para reabrir el horizonte de sentido nacional. Pero esta oportunidad solo será real si la ciudadanía asume el voto como un acto de responsabilidad, no como un desahogo ni una revancha.

Apelar a un “que se vayan todos” sería prolongar el círculo vicioso del *democraticidio*. La destrucción indiscriminada de las instituciones no renueva el sistema: lo despoja de los pocos pilares que aún lo sostienen. El reto no es borrar el tablero, sino reconstruir los fundamentos morales y técnicos del Estado. La democracia peruana necesita reaprender el arte de la continuidad, de la deliberación y del acuerdo, hoy sustituidos por la desconfianza y el insulto.

Como en los primeros años del siglo XXI, cuando el país reconstruyó su institucionalidad tras la caída del fujimorismo, el desafío vuelve a ser restablecer la legitimidad moral del Estado y su capacidad para resolver los problemas que más golpean a la población: la criminalidad, la pobreza, la corrupción y la desconfianza. La tarea no será inmediata ni sencilla, pero el solo hecho de pensar en reconstruir ya es un signo de esperanza.

El voto del 2026 debería simbolizar algo más que la elección de nuevas autoridades: debería marcar el comienzo de una nueva ética pública, fundada en la integridad, la transparencia, la empatía y la ética del cuidado. En esa dirección, el verdadero cambio no será elegir a los menos peores, sino volver a creer que la democracia puede ser mejor que la resignación y el cinismo.

En ese sentido, las elecciones del 2026 no deberían concebirse solo como una competencia entre partidos o candidatos, sino como un proceso de reeducación democrática de la sociedad peruana. Tras una década de crisis autoinmunitaria y de incapacidad aprendida, el país necesita reaprender a deliberar, a disentir sin destruir y a reconocer en el adversario político un interlocutor legítimo. Esta cita electoral pondrá a prueba no solo la fortaleza institucional, sino también la madurez ciudadana frente a la tentación del autoritarismo y del desencanto. Si las fuerzas políticas persisten en el cálculo corto y la manipulación del miedo, el voto se convertirá nuevamente en un instrumento del desorden; pero si la ciudadanía logra transformar la frustración en

compromiso cívico, podría iniciar un ciclo de reparación moral y política. El 2026, más que un año electoral, será un examen de conciencia colectiva, donde el Perú deberá decidir si continúa devorándose o empieza, al fin, a regenerarse.

Conclusiones: romper el ciclo del democraticidio

El Perú vive un momento decisivo de su historia republicana. En menos de una década ha mostrado con crudeza que una democracia puede autodestruirse utilizando sus propias reglas. El ciclo autoinmunitario iniciado en 2016 ha vaciado de sentido la ley, la política y la autoridad, transformando los mecanismos de control en instrumentos de demolición. Lo que antes eran garantías de equilibrio se han convertido en armas de poder, y el Estado ha perdido la capacidad de orientar, educar y proteger. Las élites políticas, atrapadas en su propia incapacidad aprendida, han reducido el acto de gobernar a un ejercicio banal del poder, sometido a intereses corporativos y ajeno a los grandes fines públicos.

Sin embargo, el *democraticidio* no es irreversible. Como advierte Derrida, toda democracia porta en su interior la posibilidad de su autodestrucción, pero también la semilla de su regeneración. En el Perú, esa posibilidad dependerá de que la sociedad asuma que su crisis no proviene solo de los abusos de las instituciones, sino también de la renuncia colectiva a ejercer el juicio cívico. El cuerpo político que se hiere puede también curarse, si reconoce sus heridas y asume el deber ético de cuidarse a sí mismo.

Romper el ciclo del *democraticidio* exige una renovación moral e institucional profunda, capaz de devolver eficacia, justicia y dignidad a la política. No se trata de empezar de cero, sino de rehumanizar la democracia: de recordar que gobernar es servir, que el poder es una forma de responsabilidad y que la ley debe proteger antes que castigar. Ello implica reconstruir las condiciones para un nuevo pacto de convivencia, donde la política recupere su sentido deliberativo y las instituciones su función pedagógica de orientar el bien común.

Como advierte Danilo Martuccelli, las sociedades que han perdido sus sujetos tienden a reproducir la dominación banal: una forma de orden donde el poder se mantiene sin legitimidad, y la rutina del desorden sustituye al proyecto de nación. De ese riesgo solo se sale cultivando una ética de la responsabilidad, una pedagogía del cuidado y una ciudadanía capaz de pensar el futuro más allá del resentimiento y la revancha.

El futuro del país dependerá de su capacidad para transformar la indignación en propósito y la desconfianza en cooperación. La tarea no pertenece solo a los políticos: involucra a la ciudadanía, la academia, los medios, las iglesias y la sociedad civil, que deberán aprender a convivir con la pluralidad sin convertirla en enemistad. Las elecciones generales del 2026 serán una prueba moral de esa madurez: si la ciudadanía logra reapropiarse del sentido del voto y convertirlo en acto de responsabilidad, podría iniciar un ciclo de reparación ética y política.

Si el Perú asume que el *democraticidio* ha sido un suicidio colectivo, podrá iniciar su cura. Si no lo hace, continuará repitiendo sus crisis como si fueran inevitables. La democracia peruana no necesita redención, sino cuidado y disciplina, pensamiento y ética. Solo si aprende a protegerse sin destruirse podrá imaginar un futuro que no sea una repetición del pasado.

El desafío está abierto: recuperar el sentido del bien común, reconstruir la confianza y devolverle a la política su dignidad perdida. Solo entonces la democracia dejará de ser una formalidad y volverá a ser lo que alguna vez fue su promesa: la organización justa y humana de la esperanza común.

Referencias

- Derrida, Jacques (2003). *Rogues: Two essays on reason*. Stanford University Press.
- Derrida, Jacques (2003). Autoimmunity: Real and symbolic suicides. A dialogue with Jacques Derrida. In G. Borradori (Ed.), *Philosophy in a time of terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida* (pp. 85–136). University of Chicago Press.
- Arendt, Hanna (1958/2009). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- Arendt, Hanna (1970/2006). *Sobre la violencia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Levitsky, Steven, & Ziblatt, Daniel (2018). *Cómo mueren las democracias*. Ariel.
- Martuccelli, Danilo (2010). *Las sociedades y su prueba*. Buenos Aires: Losada.
- Martuccelli, Danilo (2019). *El Otro Desborde*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Martuccelli, Danilo (2021). *Las individualidades robadas de América Latina (3 vols.)*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Veblen, Thorstein (1899/2005). *La teoría de la clase ociosa: estudio económico de las instituciones*. Madrid: Alianza Editorial.